

Universal Design for Learning – Leitlinien für den Fremdsprachenunterricht (Version 2025)

Ziel:	
Grundprinzip:	Der Unterricht soll so konstruiert sein, dass <u>alle</u> Schüler:innen daran teilhaben können. Dazu sollen Lernbarrieren identifiziert und minimiert werden. Unter Lernbarriere versteht man hierbei die Nichtpassung zwischen den persönlichen Voraussetzungen von Lernenden und dem geplanten Unterricht. Das vorliegende Dokument gibt Anregungen dazu, wie dies im Fremdsprachenunterricht geschehen kann.
Basis:	Das Dokument basiert auf dem «Universal Design for Learning» (UDL, Guidelines 3.0). Dieses Framework wurde von CAST entwickelt mit dem Ziel, das Lehren und Lernen für alle Schüler:innen in allen Fächern zu optimieren. Weitere Informationen finden sich auf https://udlguidelines.cast.org/ . Hier ist auch eine deutschsprachiger «Graphic Organizer» zu finden, der die Ausgangslage für dieses Werk bildet (vgl. Seite 2).
Anwendung:	<p>Die Checkliste ist für ❶ die Unterrichtsvorbereitung, ❷ für die Unterrichtsreflexion und ❸ für die Unterrichtsentwicklung anwendbar. Das Vorgehen läuft dabei immer nach den gleichen Schritten:</p> <div data-bbox="384 920 1394 1429" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><h3 style="text-align: center;">UDL für die Entwicklung diversitätssensiblen Unterrichts nutzen</h3><ul style="list-style-type: none">❶ Lernbarrieren identifizieren durch diagnostische Sensibilität bestehende Lernbarrieren identifizieren oder potentielle Lernbarrieren vorhersehen❷ Lernbarrieren verorten Identifizierte Lernbarrieren einem Prompt zuordnen & Umsetzungsideen zur Minimierung studieren > Grafische Übersicht (S. 2) benutzen❸ Ideen auswählen & adaptieren auf der Basis des gewählten Checkpoints die geeignetsten Ideen zur Minimierung der Lernbarrieren auswählen & auf die gewünschte Situation anwenden❹ Ideen umsetzen Ideen im Alltag umsetzen, deren Wirksamkeit überwachen und den aktuellen Gegebenheiten anpassen❺ Umsetzung evaluieren Bilanzierend die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen evaluieren und handlungsrelevante Erkenntnis für die Zukunft ziehen.</div> <p>Grafik aus «UDL als Hilfsmittel zur Gestaltung diversitätssensiblen Fremdsprachenunterrichts» (Müller & Stewart, 2024)</p>
Einführung:	Eine kurze Einführung in UDL und das vorliegende Dokument gibt eine Serie von drei kurzen Erklärvideos (vgl. QR-Code rechts) sowie der Text «UDL als Hilfsmittel zur Gestaltung diversitätssensiblen Fremdsprachenunterrichts» .
Autorenteam:	Die Adaptation von UDL auf den Fremdsprachenunterricht wurde von Martin Felix, Silvia Frank und Thomas Müller erstellt.
Stand:	2. überarbeitete Fassung, Juni 2025
Lizenzierung:	<p>Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.</p>

Entwickle Optionen zur Förderung von Wahrnehmung. (1)

Unterstütze Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Darstellung von Informationen. (1.1)

Biete Möglichkeiten an, Informationsdarstellungen (selbständig) anzupassen in Bezug auf:

- Schriftart, Textgrösse, Zeichen- und Zeilenabstände, Zeichenbreite, Hintergrundfarbe und Textfarben
- Grösse von Bildern, Grafiken, Tabellen oder anderen visuellen Inhalten
- Kontrast zwischen Hintergrund und Bildern
- die zur Hervorhebung der Information verwendete Farbe
- Lautstärke oder Geschwindigkeit von Sprache oder Ton
- die Geschwindigkeit oder das Timing von Video, Animation, Ton, Simulation usw.
- Layout visueller oder anderer Elemente

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Texte digital anbieten, damit sie barrierefreien Zugang ermöglichen (z.B. <https://pave-pdf.org/>) oder den eigenen Bedürfnissen angepasst werden können
- das Vereinfachen und Zusammenfassen von Texten mit KI einüben und reflektieren
- das Anpassen von Darstellungsmöglichkeiten modellhaft vormachen, thematisieren und/oder reflektieren
- die Geschwindigkeit bei Video-Inputs (z.B. *youtube*) drosseln
- [Plastischer Reader \(Office\)](#) verwenden (Ansicht -> Plastischer Reader) und thematisieren:
 - Texte vorlesen lassen
 - Zeilenabstand, Schriftgrösse, Hintergrund, ... wählen
- [Leichte Sprache](#) einsetzen ([Link zu den Regeln auf wikipedia](#))
- Texte in Schriftarten ohne Serifen (Open Sans, Calibri, [Open Dyslexic](#), ...) verfassen
- Texte auf pastellfarbene Hintergründe, anstatt auf weisse Blätter drucken oder weisse Hintergründe mit farbigen Folien abdecken
- bei Verwendung von digitalen Ausgaben von Lehrmitteln oder bei Präsentation der analogen am Visualizer, die Schriftgrösse erhöhen und unwichtige Stellen ausblenden oder abdecken
- bei Video-Inputs, Untertitel einschalten
- wichtige Informationen in Lesetexten in unterschiedlichen Farben markieren (z.B. Wer? = blau; Wo? = violett; Wann? = rot; Was? = gelb)
 - > Hinweis: Auf Differenzierung von rot & grün verzichten (8% der Knaben haben eine Rot-Grün-Sehschwäche).
- Lesetexte nach dem 4S-Framework (shorten, simplify, supplement, shape) vereinfachen
- Lesestifte (z.B. [Any-Book-Reader](#)) einsetzen und darauf Texte aufsprechen (in Fremd- und/oder Schulsprache)

Unterstütze verschiedene Möglichkeiten, Informationen aufzunehmen. (1.2)

Biete Alternativen für auditive Informationen an:

- textäquivalente in Form von Untertiteln oder automatisierte Spracherkennung
- visuelle Darstellungen wie Diagramme, Tabellen, Notationen von Musik oder Ton
- schriftliche Transkriptionen für Videos und Audioinputs
- Gebärdensprache für die gesprochene Kommunikation
- Darstellungen für Betonung und Prosodie (z.B. Emoticons, Symbole, Bilder)
- visuelle oder taktile Äquivalente für Soundeffekte und Warnungen (z.B. Vibrationen)
- visuelle oder emotionale Beschreibung für die musikalische Interpretation

Biete Alternativen für visuelle Informationen an:

- Beschreibungen in Textform oder gesprochener Sprache für Bilder, Grafiken, Videos und Animationen
- taktile Grafiken oder Modelle, die Konzepte repräsentieren
- auditive Hinweise für Schlüsselinformationen und Übergänge in visuellen Informationen
- bei der Erstellung von digitalem Text gängigen Zugänglichkeitsstandards folgen:
 - International: z.B. [WCAG-Web Content Accessibility Guidelines](#)
 - USA: z.B. NIMAS, DAISY, ...
- Partner oder Helfer lesen Text laut vor
- Zugang zu Text-to-Speech-Software

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- bei Hörverständnis-Aufgaben, Transkripte als Option anbieten
- Lernwortschatz mit persönlichen Illustrationen ergänzen (z.B. Bild-Wortkarten oder Flashcards herstellen)
- Lesetexte mit grafischen Elementen (Fotos, Diagramme, ...) ergänzen
- Schulsprache oder Erstsprachen der Lernenden gezielt einsetzen (z.B. für Sprachvergleiche, Sprachmittlung, Erarbeitung des Kontexts, Hilfsmittel zum persönlichen Ausdruck)
- Einsatz von bilingualen Techniken (z.B. [Doppelpass](#), [Sandwichtechnik](#))
- Online-Wörterbücher mit Hörbeispielen und phonetischem Alphabet verwenden
- Lernende ermuntern, die Lautsprache (in Anlehnung an phonetisches Alphabet) neben Wörtern mit schwieriger Aussprache zu schreiben
- bei Video-Inputs, Untertitel einschalten
- Instruktionen mit Handlungen (z.B. TPR – Total Physical Response) und konkreten Beispielen verdeutlichen
- Emoticon-Bilder, um Stimmungen oder Adjektive zu visualisieren

- Ansätze der Multisensory Structured Language Education (MSLE):
 - Wortschatz multisensorisch erarbeiten (z.B. mit Bildern, mit Bewegungen, mit Gesten (vgl. [Porta Gebärden](#)), mit Schreiben)
 - Phonologische Elaboration (z.B. langsam sprechen, silbisch sprechen, Zerlegung in Onset+Rime, lautierend sprechen, ...)
- Spracherkennung auf Computer (z.B. [Office](#)) oder Smartphone (z.B. App [SayHi](#))
- Instruktionen nicht nur zeigen, sondern auch versprachlichen
- Texte im Chor lesen und auf Bilder verweisen
- Beschreibung von Bildern oder visuellen Informationen mit Audiostift vertonen
- Hörfassung bei Filmen einschalten
- Sprachausgabe am Computer einschalten (z.B. [Plastischer Reader von Office](#))
- Texte vertonen lassen (z.B. mit hohen Kompetenzen in der Zielsprache), zum Beispiel mit Hilfe von [BookCreator](#) oder Lesestiften (z.B. [Any-Book-Reader](#))

Entwickle Optionen zur Förderung von Wahrnehmung. (1)

Stelle eine Vielfalt von Perspektiven und Identitäten auf authentische Weise dar. (1.3)

Bedenke und integriere unterschiedliche, authentische Perspektiven auf Menschen und Kulturen:

- Quellen (Texte, Filme, Websites, Podcasts, ...) thematisieren, die von mit Menschen mit unterschiedlichen Identitäten (z.B. Geschlecht, Ethnie, Nationalität, Religion, sozioökonomischem Status, sexueller Orientierung, ...) erstellt worden sind oder handeln
- im Umgang mit Texten und Medien sensibel sein auf stereotype und/oder diskriminierende Darstellungen von bestimmten Personengruppen
- Stereotype und/oder diskriminierende Darstellungen thematisieren und hinterfragen
- Verwendung von authentischen Quellen für die Darstellung von Menschen und Kulturen
- Einbezug unterschiedlicher Perspektiven auf ein bestimmtes Phänomen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- vielfältige Literatur und Texte von Autor:innen aus unterschiedlichen Perspektiven und Kulturen lesen und diskutieren
- Portraits von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kennenlernen und besprechen
- kritische Auseinandersetzung mit Medien (z.B. Werbung, Filme, Songtexte, Schulbuchdialoge) fördern
- Perspektivenwechsel mit Rollenspielen oder Tagebucheinträgen (z.B. Schreibe einen Tagebucheintrag aus Sicht von...) fördern

Entwickle Optionen zum Verständnis von Sprache und Symbolen. (2)

Erläutere Vokabeln, Symbole und Sprachstrukturen. (2.1)

Biete Hilfestellungen zur Klärung von Begriffen und Symbolen an:

- Vokabular und Symbole an Vorkenntnisse und Erfahrungen der Lernenden anknüpfen
- Symbole mit alternativen Textbeschreibungen
- hervorheben, wie komplexe Begriffe, Ausdrücke oder Gleichungen aus einfacheren Wörtern oder Symbolen zusammengesetzt sind
- Unterstützung von Vokabular und Symbolen im Text einbetten (z.B. Hyperlinks oder Fussnoten zu Definitionen, Erklärungen, Illustrationen, Vorwissen, Übersetzungen)
- Unterstützung für ungewohnte Referenzen innerhalb des Textes einbetten (z.B. domänenspezifische Notation, weniger bekannte Eigenschaften und Theoreme, Idiome, akademische Sprache, bildliche Sprache, mathematische Sprache, Jargon, Umgangssprache und Dialekt)

Biete Hilfestellungen zum Erkennen von Syntax und Textaufbau an:

- strukturelle Beziehungen (Syntax) hervorheben oder explizit machen (z.B. in Diagrammen, Illustrationen, usw.)
- Verbindung zu bereits erlernten Strukturen herstellen
- Beziehung zwischen Elementen explizit hervorheben (z.B. Überleitungswörter in einem Aufsatz, Verbindungen zwischen Ideen in einer Concept- bzw. Mind-Map, usw.)

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Schlüsselwörter einführen und vorgängig klären
- Zugänge zu Lese-/Hörtexte über top-down Prozesse (Vorwissen aktivieren) und bottom-up Prozesse (Sprachebene vorentlasten) ermöglichen
- strategisches Scaffolding anbieten (z.B. Bekanntes markieren, intelligent Unbekanntes erraten, ...)
- Passagen oder Schlüsselstellen in Lese-/Hörtexte mit passenden Bildern illustrieren
- Lernende ermuntern, ihren Lernwortschatz mit persönlichen Illustrationen zu verdeutlichen (z.B. Bild-Wortkarten oder Flashcards herstellen)
- Sprachvergleiche zwischen Schulsprache, Erstsprache der Schüler:innen, Zielsprache anstellen
- Aufbau eines Kernvokabulars, der zum Beispiel häufigsten 200 Wörter
- Morphologie klären (z.B. Blackboard = Schwarzbrett, Snowboard=Schneebrett, Keyboard=Schlüsselbrett, ...)
- eine persönliche Wortschatz- und Grammatiksammlung erstellen lassen, auch zum Nachschlagen

- Sprachvergleiche in Bezug auf Syntax anstellen (z.B. «viel/viele» ⇔ «much-many»; «going to..» ⇔ «Ich gang go...»; «Do you...» ⇔ «Tust du...»)
- pre-reading/pre-listening Aktivitäten anbieten, um Vorwissen zu aktivieren
- zu Lese-/Hörtexten eine Concept-Map erstellen
- Lese-/Hörtexte mit W-Fragen erforschen (Wer? Was? Wo? Wann? Wieso? ...)
- Sprachliche Strukturen visualisieren, zum Beispiel:
 - «ne ... pas» als Brücke über das Verb darstellen
 - Geschlecht von Nomen zunächst in Schulsprach legen (der/die/das), dann in Fremdsprache übertragen lassen (le/la) und Linien aufzeigen

Unterstütze das Entziffern von Texten, mathematischer Notation und Symbolen. (2.2)

Biete Hilfestellungen beim Lesen geschriebener Texte u./o. mathematischer Formeln und Symbolen an:

- Text-to-Speech- bzw. Sprachausgabe erlauben
- Verwendung von automatischer Sprachausgabe mit digitaler mathematischer Notation
- (Digitalen) Text mit einer Aufnahme der menschlichen Stimme begleiten (z.B. [Any-Book-Reader](#), iPad, [Book-Creator](#))
- Flexibilität und leichter Zugang zu mehreren Notationsdarstellungen (z.B. Formeln, Beschreibungen, Diagramme)
- Listen mit Schlüsselbegriffen anbieten

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Graphem-Phonem-Korrespondenzen thematisieren:
 - Klarstellen, dass weder Englisch noch Französisch transparente Sprachen sind (z.B. mit Hand-Ball-Garten-Hass (Deutsch) ↔ hand-ball-garden-hate (Englisch) oder Homophonen (z.B. see-sea)
 - Auf die Konsistenz von Reimen hinweisen (z.B. „voir-soir-noir“ oder „chair-pair-fair“), diese bei Gelegenheit trainieren ([Link zu Beispiel von David Gerlach](#))
- Sichtwortschatz mit den häufigsten (z.B. 100) Wörtern aufbauen, die direkt erkannt werden und das mühsame Erlesen überflüssig machen
- Texte mit Audiostift vertonen oder Symbole erklären
- Lesetexte nach dem 4S-Framework (shorten, simplify, supplement, shape) vereinfachen
- Wörterbücher mit Audio-Ausgabe verwenden (z.B. [Leo Wörterbücher](#))
- Sprachausgabe am Computer einschalten (z.B. [Plastischer Reader von Office](#))
- Erklärvideos zu schwierigen Sachverhalten oder komplexen Themen schauen
- Schwierige Hör-/Lesetexte mit dem Programm [Book-Creator](#) aufbereiten (oder von Schüler:innen aufbereiten lassen), um sie mit Ton, Bild und Videos zu untermauern

Entwickle Optionen zum Verständnis von Sprache und Symbolen. (2)

Fördere Verständnis und Respekt über verschiedenen Sprachen und Dialekte hinweg. (2.3)

Biete Hilfestellungen an, um Verständnis und Respekt über verschiedene Sprachen und Dialekte hinweg zu fördern:

- abwechslungsreicher Lehrplan mit einer Vielzahl literarischer Werke, historischer Perspektiven und kulturellen Praktiken mit unterschiedlichem sprachlichem Hintergrund
- Austausch zu Kulturen und Hintergründen fördern
- sprachliche und kulturelle Vielfalt zelebrieren, um Stolz und Respekt zu fördern
- wichtige Informationen nicht nur in der dominanten Sprache, sondern auch Heimat- und Herkunftssprachen zur Verfügung stellen
- wichtiges Vokabular mit den Definitionen und der Aussprache der Erst- und Herkunftssprachen verknüpfen
- themenspezifisches Vokabular zur Verfügung stellen
- elektronische Übersetzungshilfen oder Links zu mehrsprachigen Glossaren anbieten
- visuelle, nichtsprachliche Hilfsmittel für die Erläuterung des Wortschatzes anbieten
- Translanguaging, also die Fähigkeit sich fließend zwischen Sprachen zu bewegen, unterstützen, so dass die Schüler:innen ihr gesamtes sprachliches Kapital nutzen können

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Texte (z.B. Literatur, Songtexte, Comics, Podcasts, usw.) aus verschiedenen Kulturen und Zielsprachen einbringen (z.B. Französisch in Kanada, Karibik und afrikanischen Ländern)
- Interviews mit Personen unterschiedlicher Herkunft (z.B. zu Bräuchen und Lieblingsrezepten)
- Kurzvorträge zum Thema 'Ich bringe ein Wort mit', bei dem jede Woche ein Kind ein Wort aus einer anderen Sprache erläutert
- Wortlisten in Zielsprache und Möglichkeit für herkunftssprachliche Übersetzungen
- neue Wörter in Bezug auf ihre Etymologie (Wortherkunft) untersuchen
- Begrüßungen oder Gedichte in der Zielsprache und weiteren Sprachen thematisieren
- Storytelling Workshop anbieten: Die SuS präsentieren Geschichten in der Zielsprache mit Bezug zum familiären Hintergrund
- Elternbriefe werden so verschickt, dass sie von den Eltern in ihre Herkunftssprache übersetzt werden können (z.B. [Klapp App](#))

- Translanguaging aktiv fördern durch das Lesen von mehrsprachigen Texten und spielerische Aktivitäten (z.B. Texte in mehreren Sprachen schreiben oder solche entziffern)
- Einsatz von bilingualen Techniken (z.B. [Doppelpass](#), [Sandwichtechnik](#))
- [Porta Gebärden](#) für mehrere Sprachen nutzen
- sprachübergreifend Leseverständnisstrategien einsetzen (z.B. «[Reziprokes Lehren](#)»)
- sprachübergreifend Leseflüssigkeitstrainings einsetzen (z.B. [Tandemlesen](#))
- komplexe Inhalte in Form von Sprachmittlung in die Schulsprache übertragen lassen
- Übersetzungsprogramme (z.B. DeepL) oder Wörterbücher verwenden, um Schlüsselwörter oder Ausdrücke in verschiedene Sprachen zu übersetzen
- Grammatik-Strukturen in mehreren Sprachen betrachten, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken. Zum Beispiel «viel/viele» ⇔ «much-many»; «going to..» ⇔ «Ich gang go...»; «Do you...» ⇔ «Tust du...»; ...

Beachte Vorurteile und Verzerrungen bei der Verwendung von Sprache und Symbolen. (2.4)

Biete Möglichkeiten Vorurteile und Verzerrungen zu erkennen:

- Hören und Verstehen verschiedener Sprachen fördern
- Untertitel (in mehr als einer Sprache) und Gebärdensprache verwenden
- Gegenstände im Klassenzimmer in mehreren Sprachen beschriften
- Verwendung von verschiedenen Sprachen und Dialekten begrüßen
- Ziel von Sprachenlernen nicht als Assimilation oder Einsprachigkeit auslegen
- Abwertende Sprache vermeiden (z.B. assoziiert mit Behinderungen)
- Verwendung von Sprache und Symbolen, die mit Unterdrückung oder Diskriminierung verbunden sind, vermeiden

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- auf youtube oder anderen Videoplattformen englisch- oder französischsprachige Beiträge aus verschiedenen Regionen mit verschiedenen Dialekten anhören und thematisieren
- Audio von Personen aus unterschiedlichen zielsprachlichen Dialekten anhören, Unterschiede und Gemeinsamkeiten diskutieren
- Klassen-Rangliste von Schweizer und zielsprachigen Dialekten erstellen > Subjektivität betonen und herausarbeiten, dass es keine natürliche Rangliste von Dialekten geben kann (Standard-Varietät einer jeder Sprache ist weder besser noch schlechter als eine dialektal gefärbte Variation)
- Ratespiel mit Tonbeispielen von verschiedenen Sprachen oder Varietäten, die Lernenden begründen ihre Antworten
- Gegenständen im Schulzimmer in der Schul-, Ziel- und Herkunftssprachen anschreiben, dabei Ähnlichkeiten hervorheben
- eigene Sprachlernbiografie erstellen und anderen der Klasse präsentieren
- Translanguaging aktiv fördern durch das Lesen von mehrsprachigen Texten und spielerische Aktivitäten (z.B. Texte in mehreren Sprachen schreiben oder solche entziffern)

Entwickle Optionen zum Verständnis von Sprache und Symbolen. (2)

Setze verschiedene Medien zur Veranschaulichung ein. (2.5)

Biete Möglichkeiten der nicht-sprachlichen Illustration von Schlüsselbegriffen an:

- Schlüsselkonzepte (z.B. in einem erklärenden Text oder einer mathematischen Gleichung) mit einer alternativen Form (z.B. einer Illustration, einem Tanz, einer Bewegung, einem Diagramm, einer Tabelle, einem Modell, einem Video, einem Comic, einem Storyboard, einer Fotografie, einer Animation) darstellen
- Explizite Verknüpfungen zwischen Informationen in Texten und jeder begleitenden Darstellung dieser Information in Abbildungen, Gleichungen, Diagrammen oder Schaubildern herstellen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- bei der Wortschatzarbeit Audios, Bilder, Schrift, Video einsetzen
- Einsatz von Lesestiften (z.B. [Any-Book-Reader](#)), auch um Texte aufzusprechen (in Fremd- und/oder Schulsprache)
- Einsatz von [Porta-Gebärden](#)
- Schlüsselbegriffe im Voraus durch Schüler:innen mit hoher Kompetenz in der Zielsprache erarbeiten lassen (z.B. Auftrag für Flipchart; PowerPoint oder [Book-Creator](#))
- Schlüsselbegriffe mimisch, gestisch, theatral einführen
- Wortschatz stets mit Bildern, Schriftbild und Versprachlichung (Ton) einführen
- komplexe Themen (z.B. CLIL/EMILE-Inhalte) mit Grafiken und Illustrationen veranschaulichen
- Geschichten mit Bildern oder Animationen veranschaulichen, die z.B. von K.I. passend zum Text erstellt werden
- passende Bewegungen zu Wörtern finden (vgl. TPR – Total Physical Response)

Verknüpfe neue Lerninhalte mit Vorwissen. (3.1)

Biete Möglichkeiten der Aktivierung oder Erarbeitung von Hintergrundinformationen an:

- Verankerung durch Verlinkung und Aktivierung von relevantem Vorwissen (z.B. durch Verwendung von visuellen Darstellungen, Konzeptverankerung oder Konzeptroutinen)
- Verwendung von Advance-Organizer bzw. Mindmap
- Vorvermittlung durch Demonstration oder Modelle
- Brückenkonzepte mit relevanten Analogien und Metaphern
- Explizite fächerübergreifende Verbindungen herstellen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Unterrichtsinhalte sowie Lernziele transparent aufzeigen
- Kontext von Hör- oder Textverständnis im Voraus erarbeiten (evtl. in Schulsprache)
- Zugänge zu Lese-/Hörtexte über top-down Prozesse (Vorwissen aktivieren) und bottom-up Prozesse (Sprachebene vorentlasten) ermöglichen
- Hintergrundinformationen im Voraus recherchieren lassen
- Hintergrundinformationen im Voraus durch Schüler:innen mit hoher Kompetenz in der Zielsprache erarbeiten lassen (z.B. Auftrag für Flipchart; PowerPoint oder [Book-Creator](#))
- Lektionen mit einem Advance-Organizer starten
- zu Lese-/Hörtexten eine Concept-map erstellen
- sprachfächerübergreifende Verbindungen herstellen (z.B. zu Lernstrategien, Grammatikthemen, Wortschatz, ...)
- Sachfachinhalte im Fremdsprachenunterricht vertiefen (vgl. CLIL/EMILE)

Thematisiere und erforsche Muster, Schlüsselinformationen, Leitideen und Beziehungen. (3.2)

Biete Hilfen zum Hervorheben wichtiger Informationen, Leitideen oder Beziehungen an:

- Schlüsselemente in Texten, Grafiken Diagrammen und Formeln hervorheben
- grafische Organizer, um wichtige Ideen und Beziehungen hervorzuheben
- kritische Merkmale mit Beispielen und Nicht-Beispielen hervorheben
- Hinweise und Anleitung, um Aufmerksamkeit auf kritische Merkmale zu lenken
- erlernte Fähigkeiten hervorheben, die zur Lösung ungewohnter Probleme eingesetzt werden können

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- bei den Informationsverarbeitungsstrategien (z.B. «Schlüsselwörter markieren»; «Mind-Map erstellen»; ...) selbst laut denken und so als Modell fungieren oder Schüler:innen als Modell einsetzen.
- wichtige Informationen aus Lese-/Hörtexen in Tabellen oder Diagrammen (z.B. Flussdiagramm, Venn-Diagramm, Beziehungsnetze) zusammenfassen
- bei Lesetexten für verschiedene Paragrafen Titel erfinden oder Zusammenfassungen am Rand notieren
- für die mündliche oder schriftliche Produktion Substitutionstabellen mit Satzbausteinen als Sprachsupport anbieten
- wichtige Informationen in Lesetexten in unterschiedlichen Farben markieren (z.B. Wer? = blau; Wo? = violett; Wann? = rot; Was? = gelb)
 - Hinweis: Auf Differenzierung von rot und grün verzichten (8% der Knaben haben eine Rot-Grün-Sehschwäche).
- wichtiges inhaltliches Wissen bei CLIL/EMILE Einheiten auf geeigneten, hochvisualisierten und strukturierten Arbeitsblättern festhalten

Entwickle Optionen zum Wissensaufbau. (3)

Ermögliche verschiedene Formen des Wissens und der Informationsverarbeitung. (3.3)

Biete Hilfen an, die eine systematische Informationsverarbeitung unterstützen:

- verschiedene Arten der Wissensvermittlung einsetzen (z.B. Geschichtenerzählungen, Problemlösen, handelndes Lernen, Lernen durch zwischenmenschliche Erfahrungen)
- explizite Anleitung für jeden Schritt eines Prozesses
- Optionen für organisatorische Methoden und Ansätze (Tabellen und Algorithmen zur Verarbeitung mathematischer Operationen)
- interaktive Modelle bereitstellen, die die Erkundung und Erforschung anleiten
- abgestuftes Scaffolding zur Unterstützung der Informationsverarbeitung
- mehrere Einstiegspunkte zu einer Lektion und optionale Wege durch den Inhalt anbieten (z.B. die Erforschung grosser Ideen durch dramatische Werke, Kunst und Literatur, Film und Medien)
- Informationen in kleinere Elemente zerlegen
- Informationen nach und nach freigeben (z.B. sequenzielle Hervorhebung)
- entfernen unnötiger Ablenkungen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Lernstrategien bewusst einführen, durcharbeiten und deren Nützlichkeit reflektieren (z.B. mittels [Cognitive Apprenticeship](#)).
- Language support als optionale Unterstützung bereitstellen
- Unterrichtseinheiten in pre-/while-post-Aktivitäten sequenzieren und klare Aufträge für jeden Schritt erteilen
- lange Lese-/Hörtexte in kürzere Sequenzen unterteilen
- komplexe Inhalte in neuer Art darstellen (z.B. Skizze oder Bild zu einem Lese-/Hörtext)
- interaktive Modelle (analog und digital) für CLIL/EMILE Einheiten verwenden
- für CLIL/EMILE Einheiten das neue inhaltliche Wissen an bekanntes Wissen anknüpfen und in eigenen Worten festhalten

Biete Möglichkeiten, um Transfer und Verallgemeinerung zu maximieren. (3.4)

Biete Hilfen an, die das Behalten und den Transfer unterstützen:

- Bereitstellung von Checklisten, Organisatoren, Haftnotizen, elektronischen Erinnerungen
- Gedächtnisstrategien und Hilfsmittel (z.B. visuelle Darstellungen, Umschreibungsstrategien)
- explizite Gelegenheiten zur Überprüfung und Übung einbauen
- Vorlagen, grafische Organizer, Concept-Maps, Mind-Maps
- Hilfestellungen (Scaffolding), welche neue Informationen mit Vorkenntnissen verbinden (z.B. Word-Webs, halb ausgefüllte Concept- oder Mind-Maps)
- neue Ideen in bekannte Ideen und Kontexte einbinden (z.B. Verwendung von Analogie, Metapher, Drama, Musik, Film usw.)
- explizite, unterstützende Möglichkeiten bieten, das Lernen auf neue Situationen zu verallgemeinern (z.B. verschiedene Arten von Problemen, die mit linearen Gleichungen gelöst werden können, Verwendung physikalischer Prinzipien zum Aufbau eines Spielplatzes)
- Gelegenheit bieten, Schlüsselideen und Verbindungen zwischen Ideen zu überdenken

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Checklisten oder Schritt-für-Schritt Anleitungen für komplexere Lernaufgaben (z.B. für tasks/tâches)
- Eselsbrücken finden lassen (z.B. «'Le chapeau' tönt wie Shampoo: Beides gehört auf den Kopf.»)
- Lernwortschatz-Wörter an echte Objekte kleben (z.B. Gegenstände im Schulzimmer, Möbel, Körper- oder Fahrradteile, Kleidungsstücke, ...)
- Gedächtnisstrategien im Fremdsprachenunterricht anwenden (z.B. neue Wörter auf einem bekannten, imaginären Pfad platzieren)
- für CLIL/EMILE Einheiten das neue inhaltliche Wissen an bekanntes Wissen anknüpfen, in eigenen Worten festhalten und in Schul- oder Erstsprache übermitteln

Biete und wertschätze verschiedene Möglichkeiten zur Nutzung von Lernmaterialien und Lernumgebung. (4.1)

Variiere die Möglichkeit zur Steuerung von Lernmaterialien und zur Erstellung von Antworten:

- Alternativen in Bezug auf die Anforderungen an die Geschwindigkeit, das Timing und den motorischen Aktionsradius bereitstellen, die für die Interaktion mit Lehrmaterialien, physischen Manipulatoren und Technologien erforderlich sind
- Bereitstellen von Alternativen für die physische Reaktion oder das Anzeigen von Selektionen (z.B. Alternativen zum Markieren mit Stift, Alternative zur Maussteuerung)
- Alternativen zur physischen Interaktion mit Materialien per Hand, Stimme, Einzelschalter, Joystick, Tastatur oder angepasster Tastatur
- biete Flexibilität in der Gestaltung des Raumes (z.B. flexible Sitzgelegenheiten und Sitzordnung)

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Präsentationsform freistellen (z.B. Vortrag, Film, Persönliches Gespräch, Plakat, Podcast, PowerPoint, Theater, Text, [Book-Creator](#), ...)
- Lernende zu zweit oder in Gruppen Texte bearbeiten lassen, alle haben unterschiedliche Rollen (vgl. reziprokes Lesen)
- anstatt Texte von Hand, Texte auf Computern schreiben oder diktieren lassen.
- statt bei TPR (Total Physical Response) aktiv mitzumachen, Anweisungen geben (z.B. Simon says...)
- Lernen an verschiedenen Stationen im Raum anbieten, wo entsprechende unterstützende Lernmaterialien bereitliegen
- Lernräume so nutzen, dass Scaffolding zur Verfügung (z.B. Nähe zur Tafel/Blick auf Visualizer) steht oder nicht

Optimiere den Zugang zu barrierefreien Materialien und assistiven Technologien. (4.2)

Optimiere den Zugang zu Lernhilfen und unterstützenden, technischen Hilfsmitteln:

- Vielzahl von Hilfsmitteln wie Tastatur, Maus und Sprachbefehlen
- Alternative Tastaturbefehle für Mauseaktionen
- Zugang zu alternativen Tastaturen
- Overlays für Touchscreens und Tastaturen
- Software wählen, die nahtlos mit Tastaturalternativen und Alt-Tasten arbeiten

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Auf vorhanden Hilfsmittel aufmerksam machen, zum Beispiel auf:
 - Spracherkennung auf Computer (z.B. [Office](#)) oder Smartphone (z.B. App [SayHi](#))
 - Übersetzungstools (z.B. www.deepl.com, [Office-Übersetzung](#) oder App [SayHi](#))
 - Autokorrektur (auch in Fremdsprachen) in Office
- QR-Codes zum Abrufen von Informationen oder Öffnen von Internetseiten verwenden
- eigene Geschichten oder Texte nicht aufschreiben, sondern mit [Diktier-](#) oder [Sprachausgabefunktion](#) von Office aufnehmen oder ausgeben lassen
- gemeinsam mit einem KI-Tool im Sinne eines Co-Creator Texte oder Audioaufnahmen erstellen lassen
- digitale Ausgaben von Lehrmitteln verwenden, die den Bezug von individuellen, assistiven Technologien ermöglichen
- digitale Ausgaben von Lehrmitteln verwenden, die den Bezug von individuellen, assistiven Technologien ermöglichen

Biete verschiedene Optionen für Ausdruck und Kommunikation. (5)

Nutze verschiedene Medien zur Kommunikation. (5.1)

Lass verschiedene Arten der Kommunikation zu:

- Medien wie Text, Sprache, Zeichnung, Illustration, Comic, Storyboard, Design, Film, Musik, Tanz und Bewegung, bildende Kunst, Skulptur oder Video zusammenführen bzw. komponieren/zusammenstellen
- physisches Material verwenden (Bauklötze, Blöcke, 3D-Modelle)
- Nutzung sozialer Medien und interaktiver Web-Tools (z.B. Diskussionsforen, Chats, Webdesign, Annotationstools, Storyboards, Comic-Strips, Animationen)
- Probleme mit einer Vielzahl von Strategien lösen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Verschiedene Präsentationsform zulassen (z.B. Vortrag, Film, Persönliches Gespräch, Plakat, Podcast, PowerPoint, Theater, [Book-Creator](#), ...)
- Texte und Geschichten als Comic darstellen
- Sprachwechsel (Translanguaging) gezielt einsetzen
- non-verbale Kommunikationsformen in Form von Gesten, Bildern und Handlungen fördern
- während Hörtexten Verstandenes durch gezieltes Aufhalten von Bildern oder Verweisen auf Suchbild zeigen
- Texte und Geschichten als Stummfilm oder Rollenspiel aufführen
- CLIL/EMILE-Inhalte mit Computer-Programmen weiterverarbeiten und darstellen (z.B. PowerPoint, [Book-Creator](#), Movie-Maker, ...)

Biete verschiedene Optionen für Ausdruck und Kommunikation. (5)

Verwende verschiedene Werkzeuge für Kreativität und das Erstellen, Gestalten und Verarbeiten von Informationen und Objekten. (5.2)

Ermögliche eine vielfältige Nutzung von Hilfen beim Erstellen einer Antwort (z.B. Wörterbuch, Apps, ...):

- Rechtschreibe- und Grammatikprüfprogramme
- Wortvorhersagesoftware (Smartphones, Tablets, ...)
- Spracherkennungs-Software, Diktat, Audio-Aufzeichnung
- Rechner, grafische Rechner, geometrische Skizzenblöcke oder Concept-Mapping-Tools
- Verwenden von Satzanfängen und Papierstreifen mit Satzvorlagen
- Verwenden von Story-Webs, Skizzenwerkzeugen und Concept Mapping Tools
- Software für Computer-Aided-Design CAD
- Musiknotation oder mathematische Notation
- virtuelles oder konkretes Mathematik-(Lege-)Material (z.B. Basis-10er-Blöcke, Algebra-Blöcke)
- Webanwendungen (z.B. Wikis, Animation, Präsentation)

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- [Diktier](#)- oder [Sprachausgabefunktion](#) von Office verwenden lassen
- auf nützliche Apps (z.B. App [SayHi](#)) aufmerksam machen und deren Anwendung erlauben
- Übersetzungstools (z.B. [DeepL Übersetzer](#)) oder Sprachoptimierungstools (z.B. [DeepL Write](#)) verwenden
- K.I. Tools (z.B. [ChatGPT](#)) als Co-Creator für das Kommunizieren von schriftlichen oder mündlichen Antworten beziehen
- Texte im Word mit eingeschalteter Rechtschreibe-Prüfung verfassen lassen
- CLIL/EMILE-Inhalte mit Computer-Programmen weiterverarbeiten und darstellen (z.B. PowerPoint, [Book-Creator](#), [Movie-Maker](#), ...)
- Präsentationen als Sprachmemos aufnehmen und so üben

Biete verschiedene Optionen für Ausdruck und Kommunikation. (5)

Ermögliche Automatisierung und Übung mit differenzierten Unterstützungsmöglichkeiten und Lernprodukten. (5.3)

Biete Hilfen bei instrumentellen Fertigkeiten an, die reduziert werden können (z.B. Mentoren, Tutoren, Software):

- differenzierte Modelle zur Nachahmung (d.h. Modelle, die die gleichen Ansätze zeigen, aber verschiedene Fähigkeiten, Strategien usw. verwenden)
- Lehrpersonen und Tutor:innen, welche unterschiedliche Ansätze, Strategien, Fähigkeiten usw. zur Motivation, Anleitung, Rückmeldung oder Information verwenden
- Hilfestellungen, die mit zunehmender Unabhängigkeit und Fähigkeiten reduziert werden können (z.B. digitale Lese- und Schreibsoftware)
- differenziertes Feedback geben
- mehrere Beispiele für die Lösungen authentischer Probleme geben

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- vielfältiges Scaffolding einbringen auf verbaler Ebene (Satzanfänge, Wordpools, ...), inhaltlicher Ebene (Visualisierungen, Modelle, Diagramme, ...), strategischer Ebene (Lern- und Kommunikationsstrategien), prozeduraler Ebene (z.B. Zusammenarbeit)
- kooperatives Lernen fördern, bei dem Lernende unterschiedliche Aufgaben auf differenziertem Level übernehmen (z.B. reziprokes Lesen, Think-pair-share)
- lernstarke Schüler:innen als Tutor:innen einsetzen
- differenziertes Feedback zum Fremdsprachenlernen einfordern und geben (z.B. Exit-Tickets, Handfeedback, ...)
- Hilfestellungen nach dem Ansatz des [Cognitive Apprenticeship](#) reduzieren

Biete verschiedene Optionen für Ausdruck und Kommunikation. (5)

Achte darauf, dass die gewählten Kommunikations- und Ausdrucksformen alle Personen ansprechen. (5.4)

Biete eine vorurteilsfreie Auseinandersetzung in Bezug auf Ausdrucksformen und Kommunikation:

- Ausdrucks- und Kommunikationsformen hinsichtlich Voreingenommenheit antizipieren und untersuchen
- die Wahl der Ausdrucks- und Kommunikationsformen hinsichtlich ihrer Voreingenommenheit antizipieren und untersuchen
- vielfältige Ausdrucks- und Kommunikationsformen verwenden, um diese als gleichwertig darzustellen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- verschiedene Varietäten einer Sprache (z.B. britisches vs. amerikanisches Englisch, Dialekte, Jugendsprache) thematisieren
- in authentischen Texten auf stereotypische Darstellungen oder sprachliche Voreingenommenheit (z.B. Geschlechterrollen, Nationalbilder) hinweisen
- Gespräche führen, wie Sprache bestimmte Gruppen ein- oder ausschliessen kann (z.B. Sprache und Symbole in einer Linguistic Landscape untersuchen)
- neutrale und voreingenommene Formulierungen gegenüberstellen und diskutieren
- Perspektivenwechsel bei Schreibaufgaben oder Gespräche über Texte bewusst fördern

Unterstütze das Setzen bedeutender Ziele. (6.1)

Biete Möglichkeiten, anspruchsvolle und authentische Ziele zu setzen:

- Anleitung und Hilfestellung, um Aufwand, Ressourcen und Herausforderungen einzuschätzen
- Modelle oder Beispiele für den Prozess und das Produkt der Zielsetzung verwenden
- Leitlinien und Checklisten einsetzen, um die Zielsetzung zu unterstützen
- Ziele, Zielsetzungen und Zeitpläne an einer gut sichtbaren Stelle aufhängen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- zu Beginn einer Unterrichtseinheit (Lektion oder auch ganze Unit/Unité) ein Ziel setzen lassen, dieses am Ende evaluieren (lassen) und über die Zielerreichung reflektieren
- mit den Schüler:innen darüber diskutieren, warum die anzustrebenden Kompetenzen ganz konkret für den aktuellen (evtl. auch zukünftigen) Alltag von Bedeutung sind
- im Lehrmittel vorhandene Reflexionsinstrumente (z.B. Lernwege, Portfolios, Lernrückblicke, Bilans) für Selbsteinschätzungen verwenden
- im Lerntagebuch oder Reflexionsheft auch über die nächsten Schritte im Fremdsprachenlernen nachdenken und Ziele notieren
- Lernerfolge und -misserfolge günstig (Erfolge internal, Misserfolge variabel) gemeinsam mit den Lernenden attribuieren (Attributionstraining)
- Lernlandkarten verwenden und darüber sprechen

Unterstütze das frühzeitige Erkennen von Herausforderungen und das Entwickeln von Bewältigungsstrategien. (6.2)

Unterstütze die sinnvolle Planung zur Erreichung von Zielen:

- Reflexionsanregungen verwenden, um Herausforderungen zu antizipieren und strategische Planung zu fördern
- Anleitung zum «Zeigen und Erklären der Arbeit» (z.B. Portfoliobesprechung, Kunstkritiken)
- Checklisten und Projektplanungsvorlagen verwenden, um das Ziel zu verstehen und Prioritäten, Abläufe und Zeitpläne für die einzelnen Schritte festzulegen
- Coaches und Mentor:innen einsetzen, die Laut-Denken-Prozesse modellieren
- Leitfäden für die Aufteilung langfristiger Ziele in erreichbare kurzfristige Ziele verwenden

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Lernziele zu Beginn einer Unit/Unité transparent aufzeigen
- Reflexion zu Beginn einer Unité/Unit: Das Erreichen welcher Lernziele wird mich wie stark herausfordern? Wo bekomme ich hier Hilfe?
- digitale Hilfsmittel für Herausforderungen mit Fremdsprachen (KI, Apps, Übersetzungstools) im Unterricht einsetzen und deren Einsatz (Anwendungsfelder, Chancen, Risiken, ...) besprechen
- strukturierte und/oder visualisierte Checklisten oder Schritt-für-Schritt Anleitungen für komplexere Lernaufgaben (z.B. für tasks/tâches) anbieten
- hilfreiche Lernschritte oder gute Strategien von Lernenden im Sinne von 'Laut-Denken' erklären lassen
- auf metakognitiver Ebene über die Zielerreichung nachdenken und nächste Schritte besprechen
- gelungene Lernprodukte mit Blick auf den Prozess besprechen (z.B. Wie bist du vorgegangen? Was hat dir geholfen?)

Entwickle Optionen für die Strategieentwicklung. (6)

Unterstütze die Wissensorganisation. (6.3)

Unterstütze die Organisation und das Gedächtnis durch flexible Werkzeuge und Prozesse:

- grafische Organizer und Vorlagen für die Erfassung und das Ordnen von Informationen verwenden
- Anleitung zur Kategorisierung, Systematisierung und zum Erforschen von Themen und Mustern
- Checklisten und Anleitungen zur Erstellung von Notizen einsetzen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Lernwörter in thematisch geordneten Mind-Maps oder Diagrammen zusammenstellen
- Grammatik-Regeln in Tabellen oder Diagrammen zusammenfassen und ggf. mit anderen Sprachen vergleichen
- eine persönliche Wortschatz- und Grammatiksammlung erstellen lassen, auch zum Nachschlagen
- Sprachvergleiche in Bezug auf Syntax anstellen (z.B. «viel/viele» ⇔ «much-many»; «going to...» ⇔ «Ich gang go...»; «Do you...» ⇔ «Tust du...»)
- sprachfächerübergreifende Verbindungen herstellen (z.B. zu Lernstrategien, Grammatikthemen, Wortschatz, ...)
- Checklisten oder Schritt-für-Schritt Anleitungen für komplexere Lernaufgaben (z.B. für tasks/tâches)
- Graphem-Phonem-Korrespondenzen thematisieren:
 - klarstellen, dass weder Englisch noch Französisch transparente Sprachen sind (z.B. mit Hand-Ball-Garten-Hass (Deutsch) ⇔ hand-ball-garden-hate (Englisch) oder Homophonen (z.B. see-sea)
 - auf die Konsistenz von Reimen hinweisen (z.B. „voir-soir-noir“ oder „chair-pair-fair“), diese bei Gelegenheit trainieren ([Link zu Beispiel von David Gerlach](#))

Unterstütze Möglichkeiten, den eigenen Lernprozess zu überwachen und zu steuern. (6.4)

Biete Möglichkeiten, den Lernzuwachs zu analysieren und darauf aufzubauen:

- Anleitung zur Selbstbeobachtung und Reflexion verwenden
- Fortschritte darstellen (z.B. Vorher-Nachher-Fotos, Grafiken und Diagramme, Prozessportfolios)
- verschiedene Arten von Feedback erforschen, die je nach spezifischen Präferenzen, Zielen und Kontexten am nützlichsten sind
- Vorlagen zur Selbstreflexion über Qualität und Vollständigkeit einsetzen
- differenzierte Modelle für Selbstbewertungsstrategien (z.B. Rollenspiele, Videobewertungen, Peer-Feedback) verwenden
- Checklisten, Rubriken, Modelle und Beispiele einsetzen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- im Lehrmittel vorhandene Reflexionsinstrumente (z.B. Lernwege, Portfolios, Lernrückblicke, Bilans) für Selbsteinschätzungen verwenden
- besonders gelungene Lernmomente (z.B. Aktivitäten im Lehrmittel) farblich markieren
- aktivierende Einstiegsfragen stellen, um das Vorwissen festzuhalten und am Ende der Lerneinheit das Gelernte ergänzen
- formatives (peer-)Feedback bei der Ausführung von tasks/tâches geben
- bei längeren tasks/tâches oder Projekten regelmässige Reflexionsphasen einbauen: Wo stehe ich? Was habe ich bereits gemacht? Was steht noch an? Wie bin ich im Zeitplan? ...
- Präsentationen aufnehmen und von anderen Schüler:innen kommentieren lassen
- differenziertes Feedback zum Fremdsprachenlernen einfordern und geben (z.B. Exit-Tickets, Handfeedback, ...)
- Wortschatzlernen in der Schule statt zu Hause. Hier verschiedene Möglichkeiten des Wortschatzlernens zeigen und thematisieren: Welche Methode eignet sich in welchen Momenten und für welche Personen besonders gut? Wie lerne ich besonders effizient?

Achte auf Praktiken der Ausgrenzung und minimiere sie. (6.5)

Fördere den auf den Aufbau von inklusiven Umgebungen und Systemen:

- regelmässige Gemeinschafts- und individuelle Reflexionssitzungen durchführen
- als Einzelne und als Gemeinschaft daran arbeiten, ausgrenzende Praktiken zu benennen, zu klären und zu beseitigen
- als Einzelne und als Gemeinschaft daran arbeiten, konkrete und spezifische Massnahmen zu erarbeiten, um gegen ausgrenzende Praktiken vorzugehen und inklusive Gemeinschaften aufzubauen
- Gelegenheit zur Wiedergutmachung durch gemeinschaftsbasierte Praktiken bieten, wenn eine ausgrenzende Praktik aufgedeckt wird, wie z.B. wiederherstellende Gerechtigkeit (alle involvierten Personen und evtl. auch die Gemeinschaft beteiligen sich an der Lösungsfindung)

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Vorurteile bezüglich Nationalitäten («typisch Engländer», «Alle Franzosen sind...») zum Thema machen und die Risiken aufzeigen, welche mit solchen Vorurteilen einhergehen. Anhand von Beispielen aus dem Lehrmittel oder aus der Realität (z.B. YouTube-Stars) aufzeigen, dass solche Vorurteile falsch sind.
- Kreis-, Gruppen- oder Partnergespräche in Fremdsprache führen
- im Sinne eines «Rückenstärkers» auf einem Zettel am Rücken notieren, was man an jeder Person schätzt
- Rollenspiele oder Stopp-Theater zum Thema Ausgrenzung durchführen
- Beispiele zum Thema Ausgrenzung aus Literatur oder Film analysieren
- Leitfaden bzw. Anleitung für Konfliktklärung in Fremdsprache verfassen

Optimiere Wahlmöglichkeiten und Autonomie. (7.1)

Unterstütze die Entwicklung von Eigenverantwortung für den Lernprozess:

- Lernende in Entscheidungen einbinden, die mit dem Lernziel übereinstimmen, z.B.:
 - zu bearbeitender Inhalt
 - Hilfsmittel für die Erforschung oder die Produktion
 - Art der verfügbaren Belohnungen bzw. Anerkennung
 - Möglichkeiten zum Üben und Beurteilen des Gelernten
 - Reihenfolge oder Zeitplan für die Erledigung der Aufgaben
- einen kooperativen Ansatz zwischen Lernenden und Lehrenden verwenden, um Lernziele, Aktivitäten und Aufgaben gemeinsam zu entwickeln

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- die Autonomie der Lernenden in einem bewussten Prozess aushandeln lassen (Was ist wählbar? Was nicht?). Hierbei auf einen möglichst hohen Handlungsspielraum der Lernenden achten
- Lernende zwischen mehreren (Pflicht-)Aufgaben wählen lassen
- Lernende aus einem Lernzielkatalog zur Unit/Unité selbst die persönlichen Kernlernziele aussuchen lassen (allenfalls noch konkretisieren)
- Lernende zu Beginn einer Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) ihr persönliches zentrales Lernziel/ihre persönlichen zentralen Lernziele formulieren lassen
- Klasse einen Teil des Unterrichts (z.B. die letzten oder ersten 10 Minuten) bestimmen lassen
- Klasse über den zeitlichen Verlauf einer bestimmten Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) bestimmen lassen
- Klasse das Thema der nächsten Unterrichtseinheit(en) bestimmen lassen
- Klasse und/oder die Lernenden über die Prüfungsform (z.B. mündlich/schriftlich) bestimmen lassen
- Fremdsprachenunterricht (teilweise) als Projektunterricht stattfinden lassen: Verschiedene Lern- und Übungsmöglichkeiten bereitstellen (z.B. Lernaufgaben in den Lehrmitteln, Kopiervorlagen, Wortkarten, interaktive Übungen, ...)
- verschiedene Lern- und Übungsaufgaben auf einem Plan oder als Werkstatt (station learning) anbieten
- bei tasks/tâches Wahlmöglichkeiten anbieten (z.B. Thema, Präsentationsform, ...)
- Lernende selbst Lernspiele erstellen lassen (z.B. Trouve l'intrus, Find the odd one out, Gruppenturnier, Zeitbombenspiel, Wer/was bin ich?, [quizlet live](#), [Kahoot!](#), Spiele der Webseite [learningapps.org](#), ...)

Optimiere den Lebensweltbezug (Relevanz, Bedeutung und Authentizität). (7.2)

Verbinde das Lernen mit Erfahrungen, die sinnvoll und wertvoll sind:

- Variieren von Aktivitäten und Informationsquellen, so dass sie:
 - individuell und kontextbezogen auf das Leben der Lernenden abgestimmt sind
 - kulturell relevant und nachhaltig sind
 - gesellschaftlich relevant sind
 - alters- und fähigkeitsgerecht sind
 - angemessen für verschiedene kulturelle, ethnische und geschlechtsspezifische Gruppen sind
- Aktivitäten so gestalten, dass die Lernergebnisse authentisch sind, sich an ein reales Publikum richten und ein für die Teilnehmenden klares Ziel verfolgen
- Aufgaben bieten, die aktive Teilnahme, Erforschung und Experimentieren ermöglichen
- zur persönlichen Reaktion, Bewertung und Reflexion von Inhalten und Aktivitäten auffordern
- Aktivitäten bieten, die die Vorstellungskraft fördern, um neue und relevante Probleme zu lösen oder komplexe Ideen auf kreative Weise zu verstehen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Lernende (virtuell oder real) in Kontakt mit Menschen kommen lassen, deren Erstsprache die Zielsprache ist (z.B. via YouTube, Instagram, Brieffreundschaften, Kolleg:in der Lehrperson, Lager, Ausflüge, Austausch, ...), wobei ihnen Hilfestellungen angeboten werden (thematische Vorentlastung, Vorwissen eruieren und thematisieren, mehrmaliges Hören, Chunks zur Unterstützung etc.)
- den Unterricht stark auf funktionale (und nicht perfekte) Mehrsprachigkeit (kommunikative Kompetenzen statt isolierter Grammatikunterricht) fokussieren
- immer wieder eigene Begeisterung für die Fremdsprache zeigen und diese mit persönlichen Beispielen erläutern
- Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) mit einer aktivierenden Aufgabe (z.B. Behauptung oder einer spannenden Frage aus dem Lebensalltag der Lernenden) beginnen, welche im Verlauf der Einheit geklärt/thematisiert wird
- zu Beginn einer Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) eine Alltagssituation schildern, in welcher die zu erlernenden Kompetenzen gewinnbringend angewendet werden können
- zu Beginn einer Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) die Lernenden überlegen lassen, wo sie in ihrem Alltag von den Kompetenzen profitieren können
- dann und wann die Klasse die Lerninhalte selbst bestimmen lassen (unabhängig vom Lehrmittel)

- Zeitfenster schaffen, in denen die Lernenden ihre eigenen Stärken/Hobbys/Interessen im Fremdsprachenunterricht präsentieren dürfen/müssen
- Hobbys und Interessen der Lernenden kennen und im Fremdsprachenunterricht Bezüge machen, wenn es solche gibt
- Lern- und Übungsaufgaben auf verschiedenen Niveaus und zu verschiedenen Kompetenzbereichen (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) anbieten

Fördere Freude und Spiel. (7.3)

Wecke Freude und Spiel im Lernprozess:

- die Spielfreude in einer Vielzahl von Formen fördern (z.B. das Spiel im Freien, das sensorische Spiel, das fantasievolle Spiel und das kreative Spiel)
- Möglichkeiten zum Erforschen, Experimentieren und Entdecken bieten
- Raum bieten, damit Lernende Freude durch die Verbindung zu ihrer Identität, ihrem Selbstverständnis und ihrer Gemeinschaft finden
- Lernenden ermöglichen, stolz auf ihre Leistungen zu sein
- Storytelling einbeziehen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- variantenreiche, auch digitale Spielformen einsetzen (z.B. Trouve l'intrus,-Find the odd one out, Gruppenturnier, Zeitbombenspiel, Wer/was bin ich?, [quizlet live](#), [Kahoot!](#), [Spiele-sammlung aus Lehrmittel Young World](#), Spiele der Webseite [learningapps.org](#), etc.)
- die Schüler:innen selbst Lernspiele erarbeiten lassen, die sie mit der Klasse durchführen
- bei Spielen mit Wettbewerbscharakter ein „Zufallselement“ einbauen, welches auch leistungsschwächeren Lernenden (bzw. ihrer Gruppe) einen Sieg ermöglicht
- Rollenspiele erarbeiten und präsentieren
- Möglichkeit bieten, sich nach eigenen Interessen in der Fremdsprache in ein Thema zu vertiefen

Beachte bei der Gestaltung der Lernumgebung Vorurteile, Bedrohungen und Ablenkungen. (7.4)

Fördere positive Lernumgebungen und ermutige, Risiken einzugehen:

- ein akzeptierendes und unterstützendes Lernklima schaffen:
 - überprüfen, wie sich Vorurteile von Lehrenden und Lernenden auf das Lernumfeld auswirken
 - Räume und Möglichkeiten für die Lernenden schaffen, sich über Vorurteile, Bedrohungen und Ablenkungen, die sie erleben, auszutauschen
 - eine Kultur fördern, in der Fehler ein Teil des Lernprozesses sind
- Grad der Neuartigkeit oder des Risikos variieren, durch:
 - Diagramme, Kalender, Zeitpläne, sichtbare Timer, Hinweise usw., die die Vorhersehbarkeit der täglichen Aktivitäten und Übergänge erhöhen können
 - Schaffung von Klassenroutinen
 - Hinweise und Vorschauen, die den Lernenden helfen können, Veränderungen bei Aktivitäten, Zeitplänen und neuen Ereignissen zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten
 - Optionen, die im Gegensatz zu den oben genannten, das Unerwartete, Überraschende oder Neue in stark routinierten Aktivitäten maximieren können
- Grad der sensorischen Stimulation variieren:
 - Variation des Vorhandenseins von Hintergrundgeräuschen oder visuellen Reizen, Anzahl der gleichzeitig präsentierten Merkmale oder Gegenstände
 - Variation des Arbeitstempos, Dauer der Arbeitsphasen, von Pausen oder Auszeiten oder in der zeitlichen Planung oder Abfolge von Aktivitäten
- soziale Anforderungen variieren, die für das Lernen erforderlich sind, das wahrgenommene Mass an Unterstützung und Schutz sowie die Anforderungen an die Präsentation und Bewertung

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Hörverständnisübungen mit Kopfhörer ermöglichen
- Alternativen für Sprechen vor der ganzen Klasse anbieten: kleinere Gruppen, Aufzeichnung von Vorträgen, schriftliche Präsentationen, ...
- Phrasen, welche im Unterricht häufig eingesetzt werden müssen, zu Beginn einer Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) intensiv einüben
- Austauschphasen zwischen den Schüler:innen, z.B. bevor etwas präsentiert werden muss (Denken-Austausch-Vorstellen)
- auch bei vermeintlich einfachen, kurzen Fragen kurze Denk- und Austauschphasen einbauen und genügend Zeit zum Antworten lassen
- den Unterricht mit Ritualen (z.B. Warm-up-Spiel oder Aktivität) beginnen
- Fehler zurückhaltend, resp. unter Berücksichtigung der persönlichen Vorkenntnisse und situativen Gegebenheiten korrigieren

Thematisiere Zielsetzungen. (8.1)

Betone das Ziel und warum es wichtig ist:

- das Ziel explizit formulieren und/oder wiederholen
- das Ziel auf verschiedene Weise darstellen
- dazu ermutigen, langfristige Ziele in kurzfristige Ziele zu gliedern
- Anhaltspunkte oder Hilfsmittel verwenden, um sich die gewünschten Ergebnisse vorzustellen
- gemeinsam Ideale für hervorragende Leistungen entwickeln und relevante Beispiele hervorheben, die mit dem kulturellen Hintergrund, der Identität und den Interessen der Lernenden in Verbindung stehen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Lernziele zu Beginn einer Unit/Unité aufzeigen
- auf Lernlandkarten aktuellen Lernstand aufzeigen
- den Unterricht stark auf funktionale (und nicht perfekte) Mehrsprachigkeit fokussieren (kommunikative Kompetenzen statt isolierter Grammatikunterricht)
- immer wieder die eigene Begeisterung für die Fremdsprache zeigen und diese mit persönlichen Beispielen erläutern
- zu Beginn einer Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) eine Alltagssituation schildern, in welcher die zu erlernenden Kompetenzen gewinnbringend angewendet werden können
- zu Beginn einer Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) die Lernenden überlegen lassen, wo sie in ihrem Alltag von den Kompetenzen profitieren können
- die Hobbys und Interessen der Lernenden kennen und im Fremdsprachenunterricht Bezüge machen, wenn es solche gibt
- besonders gelungene Beispiele hervorheben und den Prozess besprechen. Dabei darauf achten, dass möglichst alle Lernenden einmal bei einem solchen Beispiel berücksichtigt werden

Optimiere das Niveau von Herausforderung und Unterstützung. (8.2)

Setze hohe Erwartungen, indem du flexible Instrumente und Hilfsmittel einsetzt:

- Kompetenzen voraussetzen und den Glauben an die Fähigkeiten jedes Lernenden fördern
- Optionen mit unterschiedlicher Komplexität oder Schwierigkeit anbieten
- Optionen für Hilfsmittel und Hilfestellungen anbieten, die mit dem Lernziel übereinstimmen und die Handlungsfähigkeit fördern
- den Prozess, die Anstrengung und den Fortschritt bei der Erfüllung von Standards als Alternative zu externer Bewertung und Wettbewerb betonen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen anbieten, bzw. durch optionale Scaffolds kann der Schwierigkeitsgrad selbst variiert werden
- verschiedene Scaffolds auf verbaler, inhaltlicher, strategischer oder prozeduraler Ebene anbieten
- mit Kernlernzielen (müssen (fast) von der ganzen Klasse erreicht werden) und erweiterten Lernzielen arbeiten
- (Kern-)Lernziele zu Beginn einer Unit/Unité oder auch einer Lektion aufzeigen
- kooperative Aufgaben anbieten, in denen verschiedene Personen ihre jeweiligen Ressourcen einbringen können (z.B. Kompetenzen in der Recherche, Kompetenzen in der Zusammenarbeit, Kompetenzen in der Präsentation, gestalterische Kompetenzen, fremdsprachliche Kompetenzen, ...)
- Lektionen nach Lernen miteinander, voneinander und nebeneinander, resp. gemeinschaftsförderlichen und individuellen Sequenzen organisieren
- verschiedene Lern- und Übungsaufgaben auf einem Plan oder als Werkstatt anbieten
- bei formativen oder summativen Beurteilungen die Kriterien transparent aufzeigen

Fördere Zusammenarbeit, Interdependenz und kollektives Lernen. (8.3)

Voneinander und miteinander lernen:

- Gemeinschaftsvereinbarungen erstellen, die die Ideen der Lernenden zur Förderung der Zusammenarbeit, der Interdependenz (gegenseitige Abhängigkeit) und des gemeinsamen Lernens hervorheben
- Teams mit klaren Zielen, Rollen, Erwartungen und Verantwortlichkeiten bilden
- Lernenden aufzeigen, wann und wie sie um Hilfe bitten können
- Anweisungen oder Protokolle verwenden, die die Lernenden dazu anleiten, unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen und auszutauschen
- Möglichkeiten für Interaktionen und Unterstützung durch Gleichaltrige (z.B. Peer-Tutor:in) fördern
- Lerngemeinschaften von Lernenden bilden, die gemeinsame Interessen oder Aktivitäten verfolgen oder sich in ähnlicher Weise identifizieren
- Lerngemeinschaften von Lernenden bilden, die unterschiedliche Interessen oder Aktivitäten verfolgen oder sich auf unterschiedliche Weise identifizieren
- zu Fragen ermutigen, um Konzepte, Ideen und Perspektiven besser zu verstehen

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- statt Einzelarbeitsphasen kooperative Lernformen (z.B. Denken-Austauschen-Vorstellen, reziprokes Lesen, Gruppenpuzzle, Placemat, ...) verwenden
- Einzelaufgaben im Lehrmittel in kooperative Lernformen nach dem Prinzip „Denken-Austauschen-Vorstellen“ umwandeln
- Lehrer-Schüler-Dialoge (LP-S-LP-S-...) wo immer möglich durch kooperative Kurzaufträge (LP-EA-PA-PL) ersetzen
- in Partnerarbeiten regelmässig über das Fremdsprachenlernen reflektieren (z.B. Lernstrategien, Arbeitstechniken, Lernziele, Erfolge, ...) und „Tipps und Tricks“ austauschen
- die Lernenden über persönliche Dinge (z.B. Hobbys, Vorbilder, Meinungen, ...) austauschen lassen
- Gruppenarbeiten fokussieren auf den Inhalt (nicht die Sprachform) und haben ein Ziel, das sich nur als Gruppe (nicht als Einzelperson) erreichen lässt
- lernschwächere Schüler:innen werden bei der Vorbereitung auf Gruppen-/Partnerarbeiten gezielt unterstützt, damit sie einen wertvollen Beitrag leisten können
- Gruppenarbeiten fokussieren immer auf ein gemeinsames Gruppenziel
- bei Gruppenarbeiten mit Wettbewerbscharakter auch immer ein „Zufallselement“ einbauen, welches auch leistungsschwächeren Lernenden (bzw. ihrer Gruppe) einen Sieg ermöglicht
- Lektionen nach Lernen miteinander, voneinander und nebeneinander, resp. gemeinschaftsförderlichen und individuellen Sequenzen organisieren
- Study-Buddy System für z.B. Wortschatzaktivitäten oder Rollenspiele

Fördere Zugehörigkeit und Gemeinschaft. (8.4)

Schaffe Umgebungen, in denen sich Lernende erwünscht fühlen und in denen sie sich aufhalten möchten:

- Gelegenheiten für die Lernenden schaffen, ihre Ansichten darüber auszutauschen, wie sich Zugehörigkeit und Gemeinschaft anfühlen und aussehen können
- Gelegenheiten für die Lernenden bieten, ihre Ideen für verschiedene Möglichkeiten zur Förderung von Zugehörigkeit und Gemeinschaft mitzuteilen
- Interessen und Identitäten willkommen heissen (Guideline 7)
- untersuchen, wann oder wie Vorurteile das Zugehörigkeitsgefühl von Lernenden behindern können

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- projektorientierter Fremdsprachenunterricht: Anlässe planen und durchführen, die das Gemeinschaftsgefühl fördern (Ausflug, gemeinsam Essen, Singen, Spielen ...)
- kooperative Lernformen einsetzen
- Klassen- oder Gruppenherausforderungen im Fremdsprachenunterricht: Schaffen wir es als Klasse innerhalb von 10 Minuten 10 französischsprachige Personen zu finden, die auf YouTube etwas zu ihrem Lieblingsessen sagen? Schaffen wir es als Klasse, im Raum Lausanne eine Übernachtungsgelegenheit zu finden, die für uns insgesamt weniger als 200 Franken kostet? Schaffen wir es als Klasse, in unserem Ort 20 Personen mit der Erstsprache Englisch zu finden, die uns ein Kinderlied vorsingen? ...
- Vokabular betreffend Gemeinschaft und Zugehörigkeit aufbauen, um sich darüber austauschen zu können
- Mitbestimmung bei Wahl von Lektüre, Themen, Spielen, ... zulassen

Biete handlungsorientiertes Feedback. (8.5)

Begleite das Lernen, indem du die Rolle von Anstrengung und Prozess betonst:

- Feedback anbieten, das zum Durchhalten ermutigt und sich auf die Entwicklung von Effizienz und Selbstbewusstsein konzentriert und den Einsatz spezifischer Unterstützung und Strategien angesichts von Herausforderungen fördert
- Feedback anbieten, das den Schwerpunkt auf Bemühungen, Verbesserungen und das Erreichen eines Ziels legt und nicht auf die relative Leistung
- häufiges, zeitnahes und spezifisches Feedback anbieten
- Feedback einbringen, das substanziell und informativ ist, nicht vergleichend oder konkurrierend
- Feedback anbieten, das zeigt, wie man Reflexion, einschliesslich der Identifizierung von Mustern von Herausforderungen oder Stärken, in positive Strategien für zukünftigen Erfolg einbeziehen kann
- Feedback anbieten, das zum Eingehen von Risiko ermutigt und eine andere (oder mehrere) Perspektive(n) aufzeigt

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Video-/Tonaufnahmen erstellen, welche den Fortschritt aufzeigen
- Lernziele zu Beginn der Unterrichtseinheit abgegeben, über die Erreichung regelmässig reflektieren, erreichte Lernziele ausmalen/abhaken
- persönliche Fortschritte (auch kleine) verbalisieren und mit möglichst konkreten Beispielen illustrieren
- am Anfang und am Schluss einer Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion) eine formative Standortbestimmung durchführen, Resultate miteinander vergleichen
- Lernfortschritte (z.B. Anzahl richtig übersetzte Phrasen, Anzahl richtig gelesene Wörter pro Minute, ...) grafisch darstellen (z.B. Lernkurve)
- verschiedene Arten von Feedback im Unterricht einplanen (Selbstbeurteilung, peer-feedback, KI-Feedback bspw. www.fellofish.com, ...)
- Feedback an individuellen Lernfortschritten ausrichten

Thematisiere Erwartungen, Überzeugungen und Motivation. (9.1)

Setze Ziele, die Vertrauen und Eigenverantwortung beim Lernen fördern:

- Anleitungen, Erinnerungshilfen, Leitfäden, Rubriken und Checklisten verwenden, die sich auf Folgendes konzentrieren:
 - Regulierungsziele setzen, wie z.B. die Bewältigung von Ängsten als Reaktion auf Herausforderungen
 - Verlängerung der Zeit, in der man sich trotz Ablenkungen an den Aufgaben orientiert
 - Erhöhung der Häufigkeit der Selbstreflexion
- Coaches, Mentor:innen oder Beauftragte, die den Prozess der Festlegung persönlich angemessener Ziele unter Berücksichtigung von Stärken und Schwächen vorleben
- Aktivitäten unterstützen, die die Selbstreflexion und die Wertschätzung der eigenen Stärken fördern, um das Selbstvertrauen zu stärken
- explizite und implizite Erwartungen untersuchen, die das Umfeld an die Lernenden stellt und überlegen, inwiefern Voreingenommenheit Barrieren schaffen kann (z.B. niedrige Erwartungen oder die Erwartung, dass alle Lernenden auf dieselbe Weise Engagement zeigen)

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- die Selbstbeurteilung zu den persönlichen Lernzielen (ICH-Heft) der Lernenden kommentieren
- individuelle Lernziele (zu jeder Unité/Unit) festlegen (persönliches Ziel)
- Lernziele zu Beginn schriftlich abgeben und Lernfortschritt ausmalen lassen
- Noten mit einem Kommentar zum persönlichen Fortschritt kombinieren
- Portfolioarbeit
- Reflexionsphasen am Ende der Lektion mit Fragen zum individuellen Fortschritt:
 - Was kannst du heute besser als gestern? Woran liegt das?
 - Was kannst du noch nicht besser? Woran könnte das liegen?
 - Bei wem aus deiner Klasse hast du heute einen Lernfortschritt festgestellt?
- formative Mini-Tests: Am Anfang und am Schluss einer Lektion die gleiche Aufgabe stellen und dann Resultate vergleichen
- mündliches Feedback bei Verabschiedung
- individuelle Highlights dokumentieren (z.B. mit Lernprodukten, Videos, Tonaufnahmen, [Book-Creator](#), ...)
- Schüler:innen mit Lobadjektiv "belohnen" (Positives hervorheben, Nurtured Heart Approach)

- Einschätzung der Leistung vor und nach einer Prüfung (Smileys auf Prüfungsbogen); Vergleich mit Note möglich
- fast identische Anfangs- und Schlusslernkontrolle --> am Schluss vergleichen und Unterschiede finden
- individuelle Rückmeldung auf Prüfungen zu einzelnen Aufgaben (Bezug zu Leistung früherer Prüfungen)
- Arbeit mit Signalkarten mit persönlichen Lernzielen (z.B. Signalkarte: "Ich frage auf Französisch nach, wenn ich etwas nicht verstehe.") Jedes Mal, wenn das gelungen ist, wird auf die Rückseite ein Kleber geklebt
- "Gute Botschaften"-Karten mit kurzer Bemerkung, was ein:e S ganz gut / positiv gemacht hat
- Visualisierungen von Lernfortschritten (Lernkurven, ...)
- im Lehrmittel vorhandene Reflexionsinstrumente (z.B. Lernwege, Portfolios, Lernrückblicke, Bilans) für Selbsteinschätzungen verwenden

Unterstütze die Entwicklung des Bewusstseins für sich selbst und andere. (9.2)

Unterstütze und steure die Entwicklung von gesunden emotionalen Reaktionen und Interaktionen:

- differenzierte Modelle, Hilfsmittel und Feedback verwenden für:
 - Umgang mit Frustration
 - Suche nach externer emotionaler Unterstützung
 - Entwicklung interner Kontrollen und Bewältigungsfähigkeiten
 - angemessenen Umgang mit fachspezifischen Ängsten und Einschätzungen der «natürlichen» Begabung: z.B. «Wie kann ich mich in den Bereichen verbessern, in denen ich Schwierigkeiten habe?» und nicht «Ich bin nicht gut in Mathe.»
- Situationen aus dem wirklichen Leben oder Simulationen verwenden, um Bewältigungsfähigkeiten zu demonstrieren
- Gelegenheiten für die Lernenden schaffen, über soziale Interaktionen nachzudenken
- Gelegenheiten für die Lernenden bieten, ihre persönlichen, kulturellen und sprachlichen Vorzüge sowie die Vorzüge anderer zu würdigen (z.B. durch die Präsentation von Selbstporträts, Sprachbiografien, den Austausch mit der Bezugsgruppe, den Austausch von Wertschätzungsbekundungen mit Gleichaltrigen und Kollegen)

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- regelmäßige Reflexionsrunden in der Schulsprache zum Fremdsprachenlernen durchführen (z.B. Was kann ich gut? Was finde ich schwierig? Wo benötige ich Hilfe)
- Stärkenprofil im Fremdsprachenunterricht erstellen: Plakat für sich (oder Schulkamerad:in) erstellen, auf dem die Stärken dargestellt werden
- Profilmarkt: Bei besonderer Gelegenheit (z.B. Schuljahresende) auf Lernerfolge zurückblicken und herausarbeiten, worin man besonders erfolgreich war. Entsprechende Lernprodukte auswählen und den Mitschüler:innen und/oder den Eltern präsentieren
- Lernerfolge und -misserfolge besprechen und günstig (Erfolge internal, Misserfolge variabel) attribuieren (Attributionstraining)
- FEX-Spiele (Förderung exekutiver Funktionen), wenn möglich in der Fremdsprache
- Wenn-Dann-Pläne erstellen, z.B. Wann und wie hole ich mir Hilfe?
- Lehrperson oder andere Lernende als Modell: Wie gehe ich bei Schwierigkeiten vor?
- Komplimente-Runde (z.B.) Warme Dusche mit Begriffen in Fremdsprache

Animiere zur individuellen und kollektiven Reflexion. (9.3)

Fördere das Bewusstsein für die Fortschritte auf dem Weg zur Zielerreichung und zeige, wie man aus Fehlern lernen kann:

- Geräte, Hilfsmittel oder Diagramme verwenden, die Einzelpersonen und Gruppen beim Lernen unterstützen, Daten über ihre eigenen Fortschritte zu sammeln, aufzuzeichnen und darzustellen, um den Fortschritt zu reflektieren und zu überwachen
- Aktivitäten einsetzen, bei denen Lernende ein Feedback erhalten und Zugang zu alternativen Hilfsmitteln haben (z.B. Diagramme, Vorlagen, Feedback-Displays), die das Verständnis des Fortschritts auf verständliche und zeitnahe Weise unterstützen
- individuelle und kollektive Reflexion fördern

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Video-/Tonaufnahmen erstellen, welche den Fortschritt aufzeigen
- Lernziele zu Beginn der Unterrichtseinheit abgegeben und über die Erreichung regelmäßig reflektieren, erreichte Lernziele ausmalen/abhaken
- formativer Test am Anfang und am Schluss einer Unterrichtseinheit (Unit/Unité oder auch nur Lektion), Resultate miteinander vergleichen
- Lernfortschritte (z.B. Anzahl richtig übersetzte Phrasen, Anzahl richtig gelesene Wörter pro Minute, ...) grafisch darstellen (z.B. Lernkurve)
- im Lehrmittel vorhandene Reflexionsinstrumente (z.B. Lernwege, Portfolios, Lernrückblicke, Bilans) für Selbsteinschätzungen verwenden
- bei formativen und summativen Lernkontrollen kurze Reflexionsfragen/Selbsteinschätzungen einbauen
- regelmässige Reflexionsrunden zum Fremdsprachenlernen (z.B. Was kann ich gut? Was finde ich schwierig? Was habe ich dazugelernt? In welchen Situationen bin ich besonders erfolgreich? ...)

Fördere Empathie und Wiedergutmachung. (9.4)

Biete Möglichkeiten, aus der Perspektive anderer zu lernen und für Wiedergutmachung:

- Strategien wie die Kreisübung verwenden (Lernende sprechen über Emotionen und Erfahrungen, indem sie z.B. einen Redestab weitergeben und nacheinander antworten) oder einen Emotions-Check-in, um die Lernenden zu ermutigen, aus der Perspektive der anderen zu lernen
- Austausch über Bewältigungsstrategien oder -bedürfnisse ermöglichen, um die Lernenden zu ermutigen, sich umeinander zu kümmern
- Rituale einführen, welche die soziale Verantwortung in der Gruppe fördern, zum Beispiel Lernpartnerschaften oder «Buddy-Bank» (Bank, auf die man sich setzen kann, wenn man sozialen Kontakt sucht, aber grad niemanden findet)
- gemeinsame Vereinbarungen mit der Klasse erstellen: Die Lernenden ausdrücklich bitten, die Vereinbarung so zu gestalten, dass sie sich im Klassenzimmer sicher fühlen
- freundliche und gerechte Instrumente, Prozesse und Protokolle einsetzen, mit denen die Lernenden einander für die Einhaltung der Gemeinschaftsvereinbarungen im Klassenzimmer, am Arbeitsplatz und in anderen Lernumgebungen zur Verantwortung ziehen können
- Protokoll (Ablauf) verwenden, um gemeinsam zu entscheiden, wie eine Wiedergutmachung stattfinden soll, wenn eine Vereinbarung gebrochen wurde, z.B. eine Kreisübung (diese Rituale können von der Grundschule bis zu erwachsenen Lernenden eingesetzt werden)

Umsetzungsvorschläge für den Fremdsprachenunterricht:

- Lernpartnerschaften für die Fremdsprache nutzen oder einführen
- sich darüber austauschen, wie damit umgegangen werden kann, wenn jemand Mühe hat, sich (korrekt) in der Fremdsprache auszudrücken
- kompetente Lernende (zeitweise) als Unterstützer:innen einsetzen und diese Rolle evtl. mit einem entsprechenden Symbol (Schild oder spezieller Platz im Schulzimmer) transparent machen
- thematisieren, wie im Fremdsprachenunterricht wirkungsvoll geholfen werden kann und welche Verhaltensweisen vielleicht eher kontraproduktiv sind --> günstige Verhaltensweisen (z.B. mit Rollenspielen) einüben
- Vereinbarungen und Klassenregeln in Fremdsprache erarbeiten oder übersetzen
- Vokabular und visuelle Unterstützung für Konfliktlösung bzw. Wiedergutmachung (z.B. Friedenstreppe bzw. -brücke)

